

ОСОБЕННОСТИ, ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Хасанова Гульназа Рахатжановна

преподаватель Ургенчского инновационного университета,

город Ургенч, Республика Узбекистан,

gulnoza.khasanova3110@mail.ru,

+998973583370, +99861551013370

Аннотация: В статье рассмотрены педагогические аспекты особенности, задачи и проблемы внедрения кредитно-модульной системы в ВУЗах.

Ключевые слова: аудиторная нагрузка, модуль, модульный принцип, мобильность, кредитная единица, лекции, семинары, академическое рабочее время, самостоятельная работа.

Введение. Все мы знаем, что благодаря вниманию Президента к совершенствованию системы организации образовательного процесса в высшей школе принят ряд решений и документов, предпринимаются первые юридические шаги по внедрению кредитно-модульной системы. В частности, «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» определяет приоритетную задачу постепенного перехода образовательного процесса в высших учебных заведениях на кредитно-модульную систему.

Сегодня внедрение кредитно-модульной системы нового поколения в вузах становится требованием времени. Эта система предусматривает внедрение академической и профессиональной мобильности выпускников вузов, трудоемкости учебных курсов и дисциплин, перегрузок и интенсивных методов получения знаний [1].

Европейский стиль образования подразумевает высокую активность студентов в образовательном процессе не только в качестве объектов обучения,

но и как людей, непосредственно влияющих на систему образования. Это требует, с одной стороны, высокого уровня самосознания студента и, с другой стороны, диктует необходимость изменения отношений между студентом и преподавателем.

В отличие от традиционной системы образования, которую можно представить как конвейер, где студент по заранее определённой траектории (общий учебный план, одинаковый для всех) движется от предмета к предмету, кредитно-модульная система позволяет набирать различные модули, помимо обязательных предметов, то есть формировать индивидуальный учебный план.

Таким образом, у студента формируется свой образовательный маршрут, ориентированный на индивидуальные потребности. В процессе обучения каждый студент зарабатывает кредиты, которые являются мерой трудоёмкости деятельности студента.

Данная система также предполагает проектную форму обучения – разработку и защиту индивидуальных или групповых проектов по актуальной тематике. Другими достоинствами этой системы являются: меньшее количество одновременно изучаемых дисциплин, индивидуализация педагогического процесса, практическая направленность, а также раскрытие творческих способностей студентов. В современных условиях данная система позволяет обучать более мобильных, компетентных и востребованных специалистов [2].

Для европейских вузов насущной проблемой стало наполнение понятия «модуль» реальным содержанием. Как показывает практика, трудности вызывает определение основания для формирования модулей. Здесь может быть несколько вариантов: сборка модулей по содержательно-тематическому или по организационно-структурному принципу.

Основной часть. В опыте Европейских вузов двойное понимание модуля. В первом под модулем понимается блок дисциплин, которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в составе образовательной программы, которая может расцениваться как логическая подструктура внутри

общей структуры программы. Мера самостоятельности образовательного модуля определяется его относительной тематической замкнутостью. Здесь модуль трактуется как единица учебного плана по направлению, представляющая набор учебных дисциплин, отвечающий требованиям квалификационной характеристики.

Второе понимание модуля, рассматривает его как относительно самостоятельную организационно-методическую структурную единицу внутри учебной дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, логически завершённую единицу учебного материала, методическое руководство к его освоению и систему контроля. Совокупность таких модулей образует учебно-методический комплекс дисциплины. Применительно к европейской высшей школе термин «модуль» часто подразумевает задокументированную завершённую часть образовательно-профессиональной программы (ООП) учебной дисциплины. По сложившейся в Европе традиции модуль понимается как часть курса, например, как логически завершённая часть предмета, приуроченная к календарным срокам [3].

Освоение каждого такого модуля, то есть выполнение заложенных в нем заданий, составляет часть итоговой оценки, выставляемой в результате изучения дисциплины, и в этом модульный принцип схож с рейтингом. Общий балл, выставляемый по итогам каждого курса в европейском вузе, обычно складывается из нескольких компонентов, обладающих накопительным эффектом. Например, 30% общей оценки может зависеть от академической активности студента на лекционных и семинарских занятиях, еще 30% - от результатов промежуточного испытания (эссе на заданную тему, самостоятельная работа, промежуточный контроль в виде тестирования и т.п.) и только оставшиеся 40% - от экзаменационной оценки. Студент, пропустивший много занятий, не прошедший успешно промежуточный контроль, может рассчитывать только на удовлетворительную оценку на экзамене. И наоборот, студент, проявляющий активность в ходе выполнения текущих заданий и накопивший высокий рейтинг,

даже в случае не совсем удачного ответа на экзамене, может получить высокую итоговую оценку [1].

Однако такой подход не учитывает положения модуля по отношению к другим дисциплинам образовательной программы. Поэтому традиционное российское понимание «модуля» представляется не совсем верным.

В условиях кредитно-модульной системы каждый модуль должен представлять собой завершённый сегмент образовательной программы, итогом освоения которой является обретение студентом некоторого набора компетенций. И эти компетенции должны быть в обязательном порядке проверены и оценены. Понятно, что компетенции сформируются на протяжении достаточно длительного временного отрезка (по крайней мере, одного семестра, а, что более вероятно, нескольких семестров). Представляется, что для определения относительно завершённых образовательных отрезков внутри семестра более пригодны понятия «раздел», «подраздел», «тема», но не модуль. Модуль может быть понят как отдельный фрагмент учебного курса, тематический блок, объединяющий несколько учебных тем, освоенных на лекциях и на семинарских занятиях [3].

В европейских университетах образовательная программа имеет иную структуру: в рамках одного **модуля** объединяются дисциплины, близкие друг другу тематически, независимо от их общенаучного статуса. Основной принцип построения модуля – восхождение от простого к сложному, от методологических дисциплин к прикладным. Поэтому в составе модуля могут оказаться как «общепрофессиональные», так и «естественнонаучные» дисциплины и т.д. В рамках учебного модуля совмещаются в органичное целое как фундаментальные, так и прикладные дисциплины. Например, в Германии модуль понимается как одна из линий освоения образовательного пространства, отдельная часть образовательной программы, а не курса. Существенной особенностью модульной системы является ее ориентация на студенческую практику, в том числе исследовательскую. Модуль позволяет обучающемуся

быстро и эффективно переходить из одного направления в другое, от одного уровня к другому, сочетая концептуальные знания и практические навыки. Поэтому на ступени магистратуры модульная организация учебного процесса должна быть увязана с индивидуальной программой магистранта (темой его магистерской диссертации) [1].

В пределах Европейского пространства высшего образования модулем именуется несколько курсов (дисциплин). Модуль создает целостное представление об определенной предметной области и позволяет наработать определенные компетенции, которые студент должен продемонстрировать по завершению освоения данного модуля. Модуль определяется не темой, а достижением образовательного результата студентом. Количество модулей в семестр определяется в соответствии с тем, какие результаты должен достигнуть студент за семестр.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса призвана обеспечить положительное решение следующих задач:

- Деление учебного материала на модули с проверкой усвоения каждого модуля;
- Использование более широкой шкалы оценки знаний;
- Повышение объективности оценки знаний;
- Стимулирование систематической самостоятельной работы студентов на протяжении семестра;
- Внедрение здоровой конкуренции в обучении.

Согласно системе ECTS, учебный год в европейских вузах, в среднем, продолжается 40 недель. Общая трудоемкость учебной нагрузки студента в год была приравнена к 60 кредитам. Исходя из этого, в семестр студент должен заработать 30 кредитов [1].

Различий между нынешней европейской «кредитной единицей» и отечественной системой «академических часов» несколько. Во-первых, практически во всех европейских вузах академический час включает не общую

работу, а только аудиторную, если брать не стандарт, а реальные учебные планы. Во-вторых, за каждой европейской кредитной единицей стоят на самом деле не физические часы затрат, а реально освоенные знания, точнее, компетенции.

Европейский студент может накапливать кредиты в счёт будущего диплома в течение сколь угодно длительного периода. Накопление кредитов позволит студенту повышать квалификацию в течение всей жизни, например, получать дополнительное высшее образование. Благодаря кредитам, студент сможет делать продолжительные перерывы в учёбе - заработанные ранее кредиты не пропадут. Даже в случае отчисления студента из вуза по каким-то причинам набранные им кредиты могут потом быть использованы при продолжении обучения в вузе, причём они будут засчитываться неоднократно, что заметно облегчит студенту получение второго высшего образования. При определённых условиях кредиты позволят учитывать опыт работы студента по специальности как компонент высшего образования [5].

Опыт нескольких лет использования на практике в Европе приведенного выше способа подсчета кредитов показал, что этот подход нуждается в коррекции и уточнении. Это объясняется тем, что кредитная система необходима для обозначения объема учебной нагрузки и временных затрат для освоения курса или учебной программы в целом. Это единица измерения затрат студента на образовательный процесс: учитывается время, потраченное на изучение курса, его сложность, профильность и другое. В учебное время включается:

- аудиторная нагрузка, которая составляет примерно 50% от общего объема учебного времени;
- самостоятельная работа студента (50% от общего объема учебного времени), где на каждый лекционный час должно приходиться примерно 1,5 часа самостоятельной работы;
- время, на чтение литературы, рекомендованной по курсу и составление конспектов;
- время на выполнение письменных работ;

– время на подготовку к экзаменам. Этот объем времени примерно равен аудиторной нагрузке.

На практике в ходе пересчета кредитов часто оказывалось, что соотношение одного зачетного кредита к количеству часов аудиторной нагрузки в разных вузах, на разных факультетах различно и составляет от 1:18 до 1:6. Это еще раз продемонстрировало проблемы, возникающие при механическом подходе к пересчету нагрузки в кредиты. Преподаватели выпускающих специальных кафедр обращали внимание на то, что при чисто математическом подходе значительное число кредитов будет начислено на иностранный язык (шесть – десять часов в неделю), в то время как профильные дисциплины получают весьма незначительное количество кредитов, которое не позволит соотнести полученное нашими студентами образование с европейскими нормами. Напрашивается вывод, что количество кредитов (часов) на непрофильные дисциплины следует сократить, а количество часов на специальные дисциплины, модули, по которым студенты, например, пишут рефераты и курсовые работы и прорабатывают при этом большие объемы дополнительной литературы, увеличить.

Таким образом, число кредитов как мера трудоемкости должна также отражать характер содержания учебной дисциплины (учебного модуля) и степень важности данной учебной дисциплины для будущей профессиональной деятельности студента.

В тоже время, кредитно-модульная система имеет свои преимущества и рассматривается как средство повышения мобильности студентов при переходе с одной учебной программы на другую, включая программы последипломного образования. Аккумулирующая кредитная система дает возможность учесть все достижения студента, не только учебную нагрузку, но и участие его в научных исследованиях, конференциях, предметных олимпиадах и т. д.

Используя модульный принцип формирования образовательной программы, возможно избежать и «мелкотемья» в вузовском компоненте.

Модули могут включать в себя несколько курсов, объединенных по определенному принципу (обычно в зависимости от формируемых ими компетенций – общенаучных, инструментальных, коммуникативных и т.д.), и могут быть «взвешены» целым числом зачетных единиц, тем самым, решая проблему дробности учебного плана и даже отчасти проблему «округления» [2].

Таким образом, роль зачетных единиц не сводится к измерению академической нагрузки в более крупных единицах по сравнению с академическим часом. Их использование в учебном процессе имеет более широкое назначение. Зачетные единицы позволяют:

- учитывать для данной учебной дисциплины относительную значимость занятий различного вида: лекционных, семинарских, лабораторных и др.;
- определять значимость той или иной дисциплины, изучаемой студентом, и её относительный вклад в средний балл, получаемый им по окончании определенного периода обучения;
- ранжировать студентов по итогам обучения и устанавливать индивидуальный рейтинг каждого из них [1].

Кроме того, кредитная система обучения увеличивает обмен студентами. Потому что ссуды, взятые в одном университете, учитываются в другом, и студенты могут переходить из одного университета в другой, не теряя кредит. Именно эта система позволит узбекским студентам продолжить обучение в передовых зарубежных университетах и устранил сложные бюрократические барьеры.

Заключение. В заключение следует подчеркнуть, что введение кредитно-модульной системы существенным образом изменит характер работы преподавателей и интенсивность учебного процесса, сделает российскую систему образования более открытой для международного сотрудничества. Однако переход к кредитам требует длительной работы, поскольку накопительная система зачетных единиц должна охватывать охватывает все виды учебной работы, включая не только аудиторную нагрузку, но и

производственную практику, лабораторную и научно-исследовательскую работу, различные аттестационные мероприятия. Поэтому процесс такого перехода будет носить постепенный характер, охватывая значительный временной период, на протяжении которого некоторые рекомендации, из числа приведенных здесь, могут меняться и уточняться.

Как отмечалось выше, переход к кредитно-модульной системе требует творческого подхода со стороны каждого университета к организации своих занятий, начиная с создания учебной программы. Если кредитно-модульная система будет правильно и полностью внедрена в высшем образовании, она может принести большие положительные черты в систему высшего образования нашей страны. В частности, введение всемирно известной единицы измерения в систему высшего образования нашей страны, прозрачная и справедливая организация образовательного процесса в высшем образовании, формирование учебных программ с учетом потребностей экономики, рынка труда и студентов, служит для программы [3].

Использованные литературы:

1. Давыдова О.В., Звонников В.И., Чельшкова М.Б., «Методические рекомендации по внедрению в ВУЗе системы зачётных единиц (кредитов)», Москва, 2010 г.
2. Цейкович К.Н., Ворожейкина О.Л., Тарасюк Л.Н., «Использование зарубежного опыта при разработке государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (на примере США, ФРГ, Великобритании)», Материалы XV Всероссийской научно-методической конференции. Москва-Уфа, 2005 г.
3. Оринов В., Умаров А., «Кредитно-модульная система ECTS в высших учебных заведениях Республики Узбекистан», Канада, 2020 г.
4. Портал Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан: www.edu.uz

5. Iclass.ru
6. Взято из материалов сайта edusteps.com.ua.